

**РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
ПОСРЕДСТВОМ УЧЕБНИКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ**

Оллокова Угилжон Маманазаровна

Бухарский государственный университет

Преподаватель кафедры начального образования

o.m.olloqova@buxdu.uz

+99894 126 14 88

Аннотация. В статье описано создание учебников нового поколения, их содержание и значение в развитии личности школьника. Уделяется внимание созданию учебно-методических комплексов.

Ключевые слова: учебники нового поколения, Национальная учебная программа, международная экспертиза, принципы 4К, учебно-методические комплексы, международные программы.

**DEVELOPMENT OF PUPILS' LIFE COMPETENCIES THROUGH
NEW GENERATION TEXTBOOKS**

Annotation. The article describes the creation of new generation textbooks, their content and significance in the development of the student's personality. Attention is paid to the creation of educational methodical complexes.

Key words: new generation textbooks, National curriculum, international expertise, 4K principles, educational-methodical complexes, international programs.

Существует потребность в современных знаниях и новых подходах в социально-экономическом развитии страны. Поэтому в целях повышения качества образования, организации образовательного процесса в соответствии с требованиями времени, совершенствования государственного образовательного стандарта и образовательных программ, создания учебной литературы нового поколения, использования современных инновационных педагогических и информационных технологий, устранения существующих проблемы являются залогом наших будущих достижений.

Сегодня, когда наука и техника развиваются быстрыми темпами, объем научных знаний, понимания и воображения резко возрастает. Это, с одной стороны, обеспечивает ее дифференциацию за счет развития новых областей науки и техники, а с другой – создает процесс интеграции наук.

Интеграция образования и реформ, соединение образования и новых технологий, в свою очередь, является наиболее эффективной мерой борьбы с безработицей. Именно с этой точки зрения создается портрет гражданина, который поддержит реформы в Новом Узбекистане, в необходимых условиях поймет ситуацию, примет правильное решение, своими передовыми идеями будет развивать экономику, создавать рабочие места, проявить инициативу и вырастить чувство сопричастности судьбе Родины.

В рамках национальной учебной программы были охвачены базовые знания, которыми должны овладеть студенты по 22 предметам. Предметы и темы, преподаваемые в школе, изучались критически и аналитически. Исходя из возраста обучающегося, в Национальном учебном плане согласно международному опыту, психологическим и санитарным нормам сокращены недельные нормы по разделу занятий, определены меры по постепенному сокращению часов учебной нагрузки. В учебном плане недельная нагрузка по всем классам установлена в размере 314 часов (в 2019 году – 339). Учебная нагрузка на 11 лет была установлена в размере 10 655 часов (- 849). Также были проанализированы предметы всех предметов и классов, а 849 предметов, которые были признаны повторяющимися, сложными и устаревшими, были переведены в дошкольное или высшее образование и исключены из программы.

Национальная учебная программа включает темы в соответствии с международными исследованиями оценки знаний и навыков учащихся, а также новыми образовательными подходами. 50% практикоориентированных тем реализовано.

Национальная учебная программа определила конкретные цели для каждого предмета.

С динамической точки зрения повышение уровня образования в обществе было доказано исследованиями, проведенными Всемирным банком (Тилак, 1989). Существует связь между выпускниками школы, обладающими навыками, специфичными для рынка труда, и их будущим трудоустройством и дополнительными возможностями трудоустройства. Исходя из этого, в Национальной учебной программе можно увидеть аспекты, связанные с связью образования со временем.

В соответствии с потребностями XXI века для каждого предмета была поставлена конкретная цель, исходя из тех навыков, которые следует развивать у ученика. Например, учащийся может развивать навыки устного и письменного общения посредством предмета родной язык, логическое мышление и решение задач посредством математики, развитие исследовательских навыков в области естественных наук, умение сравнивать периоды посредством предмета История, а также а также рассказать причины и последствия исторического события, определяется творческое мышление в изобразительном искусстве и визуальное отражение воображения, подготовка «производителя цифрового контента из пользователя» в области информатики. Методы преподавания в национальной учебной программе основаны на развитии познавательного, позитивного поведения и социально-эмоционального, критического и творческого мышления, полиграмотности

(информационно-технологическая грамотность и медиаграмотность помимо чтения и письма), командной работе по каждому предмету.

Новые учебники, вводимые в практику с 2023-2024 учебного года, обучают не только предметам, но и жизненным навыкам, необходимым в XXI веке, формируя жизненные компетенции у учащихся.

Учебники нового поколения основаны на принципе развития критического мышления, работы в команде, творческих способностей и коммуникативных навыков (4К).

Также учебники адаптированы для обучения детей посредством игр, то есть учитывается детская психология. В учебно-методических комплексах имеется коллекция развивающих игр на платформах Android и iOS.

Информация в учебнике представлена посредством красочных картинок, графиков и простых текстов. Это не утомляет читателя, а наоборот, делает его более интересным.

Некоторые учебники для 1-3 классов разработаны с использованием технологий дополненной реальности. Сегодняшние дети разбираются в современных технологиях лучше, чем мы. Поэтому обучение с помощью гаджетов повышает их интерес к науке.

При разработке учебников были полностью учтены требования международных программ (PISA, PIRLS, TIMSS, EGMA, EGRA). Он проверен и сертифицирован экспертами авторитетной образовательной компании Финляндии.

При их разработке были изучены и взяты за основу модельные задания, используемые при оценке достижений учащихся по международным программам (PISA, PIRLS, TIMSS, EGMA, EGRA).

Учебно-методические комплексы включают полный комплект материалов для активного процесса обучения: учебники, тетради, методические пособия для учителей.

В настоящее время книги разрабатываются с учетом психологии молодежи. Например, в первом классе учебный процесс проводится больше через игры, информация подается преимущественно в наглядном виде.

При подготовке к изданию учебников и учебно-методических пособий более серьезное внимание уделялось тому, насколько они соответствуют международным требованиям по содержанию и качеству, и они тщательно изучались практикующими преподавателями, методистами науки и потенциальными учеными. Учебники были переработаны на основе экспертных заключений совместно с их авторами, сотрудниками издательства и научными методистами, внесены соответствующие изменения в их содержание и иллюстрации. Это помогает сделать учебники более содержательными и

качественными. В целях дальнейшего совершенствования учебников было целесообразно шире изучить мировой опыт, привлечь к нашим проектам наиболее опытных специалистов нашей Республики и зарубежных экспертов. При подготовке учебников учитывались возрастные и психофизиологические особенности учащихся. Были устранены дублирования в содержании учебника, а также внесены изменения в дизайн и фотоиллюстрации учебника с учетом международного опыта. Еще одним примечательным фактом является то, что более серьезное внимание стало уделяться обеспечению междисциплинарной связи и межклассовой сплоченности в области науки. При создании учебников и учебно-методической литературы нового поколения в их содержание более глубоко закладываются требования международной оценочной программы - TIMSS, PIRLS в соответствии с возрастом учащихся.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. O‘zbekiston Respublikasi uzluksiz ta’lim milliy o‘quv dasturlari “Ona tili” fani bo‘yicha. -T.: “Toshkent”, 2021. – 252 b.
2. Азимомова Е.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). –М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.
3. Баимова О.А. Формирование коммуникативной компетенции обучающихся на уроках иностранного языка// Выпускная квалификационная работа. – Екатеринбург, 2018. 101 с.
4. Eraliyeva D.O. Ta’limda til kompetentligini shakllantirish rivojlantirish. Magistrlik dissertatsiyasi. – Namangan: 2019. -97 b.
5. Гильманова С.А. Педагогические условия развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых факультетов. Диссертация на соискание академической степени магистра. –Челябинск, 2019. 147 с.
6. Пыркова Т.А. Формирование лингвистической компетенции студентов неязыкового вуза средствами театрализации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. –Екатеринбург, 2018. -166 с.
7. Юсупов А. Устные коммуникативные упражнения с использованием современных технологий в изучении иностранных языков. //O‘zbekistonda xorijiy tillar ilmiy metodik electron jurnal. №2/2017.
8. Kuranov S.D. Ona tili. 2-sinf uchun darslik. 1-qism. –Toshkent: “Novda Edutainment”, 2023. – 88 bet.
9. Toirova M.E. Ona tili. 4-sinf uchun darslik. 1-qism. –Toshkent: “Novda Edutainment”, 2023. – 88 bet.

10. Olloqova, O. (2023). BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA PRAGMATIK KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHDA BADIY MATN TAHLILINING AHAMIYATI. *Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения*, 2(8), 25-29.
11. Olloqova, O. (2023). KOMMUNIKATIV MASHQLAR ORQALI O‘QUVCHILARDA PRAGMATIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(17), 134-140.
12. Yunus, Y., & Yarashov, M. (2023). Effectiveness of experimental work aimed at forming general labor skills in students based on gender equality and differences. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 420, p. 06011). EDP Sciences.
13. Mamanazarovna, O. O. (2023). FORMING PRAGMATIC COMPETENCE THROUGH TEACHING STUDENTS TO COMMUNICATION. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 720-723.
14. Mamanazarovna, O. O. (2023). Methodology of Development of Communicative Competence of Primary Class Students. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(4), 6-9.
15. Оллоқова, Ў. М. (2022). ФОРМИРОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ГРУППАМ СЛОВ НА РОДИНОМ ЯЗЫКЕ И НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(18), 91-95.
16. Olloqova, O. (2022). ONA TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING LINGVISTIK KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TA’LIM TECHNOLOGIYALARINING AHAMIYATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. Uz)*, 22, 22.
17. Olloqova, O. (2021). Эффективность Использования Информационно-Коммуникационных Технологий В Повышении Лингвистической Компетентности Учащихся На Уроках Родного Языка. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. Uz)*, 1(1).